
O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO DO PROFESSOR E ALUNO

The teaching-learning process and the importance of the teacher-student relationship

Hélio Erikson Fontes de Sousa¹

RESUMO

A relação entre o professor-aluno tem sido um dos temas mais importantes na atualidade no tocante ao contexto escolar. Durante as práticas educativas é possível perceber que não tem sido dada a devida atenção a essa temática. Por isso muitas ações planejadas pela comunidade escolar acabam fracassando. Tendo em vista a necessidade de estabelecer uma relação professor-alunos e trazer metodologias que possibilitem esse ato, esse trabalho cogita refletir e reconhecer a relevância da do ensino-aprendizagem e a relação entre professor-aluno no contexto escolar. Esse estudo consiste em uma revisão de literatura para compilar o pensamento de diferentes autores e estudiosos sobre temas relacionados, dividido em três tópicos. O primeiro apresenta uma breve revisão sobre a relação entre professor e aluno. No segundo, os aspectos voltados para as metodologias de ensino e aprendizagem. No terceiro ponto o papel do professor e do aluno no ato de aprender e ensinar.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Ensino-aprendizagem, Professor, Aluno.

ABSTRACT

The relationship between teacher-student has been one of the most important topics today in terms of the school context. During educational practices, it is possible to notice that due attention has not been given to this topic. This is why many actions planned by the school community end up failing. Considering the need to establish a teacher-student relationship and bring methodologies that enable this act, this work considers reflecting and recognizing the relevance of teaching-learning and the relationship between teacher-student in the school context. This study consists of a literature review to compile the thoughts of different authors and scholars on related topics, divided into three topics. The first presents a brief review of the relationship between teacher and student. In the second, aspects focused on teaching and learning methodologies. In the third point, the role of the teacher and the student in the act of learning and teaching.

KEYWORDS: Education, Teaching-learning, Teacher, Student.

1 INTRODUÇÃO

A interação entre o professor e o aluno tem sido um dos temas mais importantes na atualidade no tocante ao contexto escolar. Durante as práticas educativas é possível observar que por essa temática não ter a devida atenção, muitas situações e ações planejadas pela comunidade escolar acabam fracassando. Portanto, é importante a criação de uma reflexão crítica e aprofundada sobre a temática. Quando é considerado o ambiente escolar como única instituição onde há a possibilidade de o aluno construir sistematicamente o conhecimento, torna-se imprescindível a criação de

¹ Mestrado em Psicanálise, PCI, heliofontes@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5075721605727190>, <https://orcid.org/0000-0002-1893-9054>

mecanismos que possibilitem que os professores e alunos possam refletir sobre a prática do ensino-aprendizagem, melhorando a relação professor-alunos e proporcionando um ambiente favorável ao ato de ensinar e aprender.

Desta forma, pretende-se refletir e reconhecer a relevância da do ensino-aprendizagem e a relação entre professor-aluno no contexto escolar. Portanto, este estudo consiste em uma revisão de literatura para compilar o pensamento de diferentes autores e estudiosos sobre temas relacionados, dividido em três tópicos. O primeiro tópico apresenta uma breve revisão sobre a relação entre professor e aluno. No segundo, os aspectos voltados para as metodologias de ensino e aprendizagem. No terceiro ponto o papel do professor e do aluno no ato de ensinar e aprender.

2 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO

O processo de ensinar e aprender apresenta seu ponto de partida voltada para a figura do professor, uma vez que esse sujeito é responsável por mediar o processo de ensino, e o modo como ele relaciona-se com seus alunos apresenta uma relevância única, posto que todo o processo transferencial pode interferir diretamente no processo de aquisição do conhecimento do estudante (RODRIGUES, 2023, p. 17)

De acordo com Nunes (2017, p. 9) faz-se indispensável que os sujeitos envolvidos no ensino-aprendizagem entendam que esse processo não é individual, mas coletivo. Para o autor, o conhecimento é produto das partilhas endossados pelas relações humanas e das atividades promovidas por seus atores, ocasionalmente acrecidas de influências culturais e sociais ao longo do processo de aquisição do conhecimento.

Assim como as relações sociais, afetivas e amorosas que estão em volta de todos, o processo de relação entre professor e aluno também pode apresentar-se de forma positiva ou negativa. Para Rodrigues (2023, p. 18) a sala de aula, como espaço social, proporciona um ambiente de relações que pode causar impactos negativos no trajeto educacional do aluno, tal fato, pode ser observado pela falta de afetividade, levando a um árduo trabalho de aprender e ensinar. A falta de afetividade dos professores para com os alunos pode tornar a escola em um ambiente fatigante, sendo descrita pela autora como “ambiente árduo”, onde os professores estão apenas preocupados com a aprendizagem cognitiva dos estudantes, deixando de lado às questões emocionais.

Freire (2016) ressalta que ensinar exige uma atitude de querer bem por parte dos educadores, para ele:

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético de meu dever de professor no exercício de minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou bem-querer que tenha por ele. **A minha abertura ao querer bem significa a minha disponibilidade à alegria de viver. Justa alegria de viver, que assumida plenamente, não permite que me transforme num ser “abcidado” nem tampouco num ser arestoso e amargo** (FREIRE, 2016, p. 51–52, grifo nosso).

Freire (2016, p. 51–52) sugere que o bem-querer as práticas educacionais e também querer bem aos alunos de modo igualitário, sem desmerecer ou apresentar merecimento aos alunos pelo afeto que existe na relação, uma vez que as emoções podem trazer consequências negativas e positivas, principalmente no ato de avaliar o trabalho escolar. Para Goleman (2011) as emoções podem contagiar e trazer consequências, portanto cabe ao docente ser empático nas vivências dos alunos, mas não devem permitir que as emoções de afetividade interferissem no trabalho de ensino-aprendizagem.

Barbosa e Canalli (2011, p. 7), sugerem que a criação de um ambiente harmônico na sala de aula proporciona um ambiente significativo e atrativo para a aprendizagem dos alunos, pertencendo ao professor a tarefa de estabelecer essa relação. Para os autores, a relação entre professor e aluno associado a um clima empático estabelecido pelo professor no ato de ouvir, refletir e debater a compreensão dos alunos garante a criação de pontes para a aprendizagem efetiva. Corroborando com os autores, Rodrigues (2023, p. 18) aponta que o docente enquanto mediador e orientador deve proporcionar aos educandos um ambiente em que possam desenvolver e crescer cognitivo e emocionalmente.

Sobre esses aspectos, Mizukmi (1986, p. 31–32) ressalta que:

[...] o professor teria a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de ensino-aprendizagem, de forma tal que o *desempenho do aluno seja maximizado*. O professor é considerado um planejador e um analista de contingências ou mesmo, como se denominou mais recentemente, um engenheiro comportamental. A função básica do professor consistiria em arranjar as contingências de reforço de modo a *possibilitar ou aumentar a probabilidade de ocorrência de uma resposta a ser aprendida* (MIZUKMI, 1986, p. 31–32).

Desse modo, cabe ao professor o papel de proporcionar um ambiente que seja propício para o aumento do aproveitamento do aluno, estingando-os a buscar conhecimento significativo, atraindo o discente e prendendo a sua atenção para os conteúdos ministrados durante a aula, torando um ambiente dinâmico, apresentando harmonia e troca de saberes. Para tal, Vieira (2006, p. 28–29) reflete

que ao ter um ambiente de relaes empticas e afetivas entre os docentes e discentes oportunizam-se meios para aprendizagem, facilitando a aprendizagem, gerando um bom relacionamento com os contedos escolares e proporcionando motivao ao aluno para desejar cada vez mais aprender e avanar.

Assim tambm entende Rodrigues (2023, p. 19) ao explicar que:

[...] quando h a existncia de uma **relao harmnica e efetiva** entre professor e aluno, os caminhos para a aprendizagem so abertos, **promovendo maior interao de ambos**. Porm, ao mesmo tempo, em que essa relao pode ser harmoniosa, tambm pode ser **desarmnica, trazendo para o ambiente de sala um clima desagradvel e cheio de tenso, dificultando tanto o ensino quanto a aprendizagem**, focando apenas nos problemas presentes no relacionamento entre educador e educando Rodrigues (2023, p. 19, **grifo nosso**).

Corroborando, Freire (2016, p. 13) sinaliza que a influncia que o docente exerce sobre a vida do aluno transcende o ambiente escolar. Para o autor, os professores podem muitas vezes no imaginar o que sua figura e gestos simples representam na vida do aluno. Gestos que por muitas vezes so insignificantes podem apresentar fora positiva para a construo do educando. Espindola e Juliano (2017, p. 2) acentuam que os professores que conseguem transmitir afeto aos seus alunos passa a entrelaar a aprendizagem cognitiva formando bases solidas de respeito, carinho, solidariedade e preocupao entre si. Atravs disso, torna-se possvel trilhar caminhos para o desenvolvimento de habilidades sociais, tornando o professor uma das bases para o favorecimento de formao de uma sociedade mais emptica.

3 METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Ao longo dos anos os estudiosos da rea da educao consideram o ensino e a aprendizagem como termos inseparveis para a construo do conhecimento. Desse modo, no  possvel entender a importncia do ensino sem que se compreenda a aprendizagem. Os dois conceitos sofreram alteraes ao longo dos anos de produo do conhecimento humano, dessa forma o processo de ensino-aprendizagem se percebeu de diferentes modos, em alguns momentos dando nfase ao papel do docente como detentor do saber e responsvel pela transmisso do conhecimento e em outros momentos  visto de modo que os estudantes tm papel de destaque, sendo responsveis por construir o seu conhecimento (VENANCIO, 2015, p. 22).

No decorrer da história, as vertentes pedagógicas foram evoluindo e segundo Lopes (2011, p. 12), podem ser divididas em cinco abordagens, os quais são possíveis observar como principal objetivo a reflexão, o pensamento e o fazer do professor. Sendo elas: tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e socio-cultural.

A primeira abordagem é a tradicional. Nesse modelo o processo de ensino-aprendizagem é centrado apenas no professor e pretende principal a formação do “aluno ideal”, entretanto não são considerados os interesses do aluno. Segundo Mizukami (1986, p. 12), nessa abordagem o professor era percebido como um simples conteudista e o aluno se mantinham passivamente. Dento das habilidades desenvolvidas era possível perceber a presença de memorização e da repetição, tornando o ambiente escolar em um lugar rígido.

A abordagem comportamentalista é uma teoria baseada no empirismo que percebe o aluno como meio do produto e o experimento é a parte central do conhecimento. Para os defensores dessa linha pedagógica, o comportamento é resultante de um condicionamento operante e o que se espera é que os alunos respondam a estímulos por meio de esforços. O papel do professor nesse modelo é organizar, planejar e controlar os meios para chegar aos objetivos, estruturados em pequenos estudos programados (LOPES, 2011, p. 12).

Na aprendizagem humanística o foco é o aluno. Para Mizukami (1986, p. 15) a base dessa teoria ocorre através das relações interpessoais e do crescimento dos estudantes. O maior foco dos professores devem ser dar assistência aos estudantes, tendo como papel principal a facilitação da aprendizagem. Desse modo, a aprendizagem terá como resultado das vivências dos alunos que por si só conseguem buscar conhecimento.

Na abordagem cognitivista é possível entender a aprendizagem de forma científica, como resultado dos fatores externos e produto do meio. O docente planeja os conteúdos e procura-se ainda em trabalhá-los da melhor forma, sempre adaptando ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. Nesse modelo, o professor é visto como um cooperador e o aluno como o sujeito ativo do seu processo de aprendizagem. A abordagem preocupa-se ainda com as relações sociais, analisando a capacidade dos alunos de assimilar as informações apresentadas em sala de aula (MIZUKAMI, 1986, p. 15; LOPES, 2011, p. 13).

No modelo socio-cultural, a relação entre professor e aluno apresenta-se horizontalmente e não impositiva, isso quer dizer que as relações de autoritarismo são exterminadas desse modelo. Durante esse processo o aluno e o professor encontram-se no mesmo patamar, sendo entendido que os dois sujeitos aprendem durante o processo. Alunos e professor trabalham em equipe buscando esclarecer a cultura dominante. Dessa forma, ao passo que os alunos participam do processo de ensino-aprendizagem, mais críticos se tornam (LOPES, 2011, p. 13; FREIRE, 1989).

4 O PAPEL DO PROFESSOR E DO ALUNO

É percebido atualmente que os professores encontram-se descontentes com a sua profissão e isso faz com que não consigam transcender além da passagem de conteúdos ofertados nos currículos escolares que lhe são apresentados. Segundo Betolli e Faria (2010, p. 1) que, além disso, a indisciplina e o desrespeito com os professores tem imperado nas salas por parte dos alunos, levando aos professores a criarem uma antipatia. Apesar de ser um grande desafio, professores tem tentado mudar essa realidade de desencontros, pré-conceitos e conflitos.

Para Aquino (1996, p. 34) a relação professor-aluno é importante para estabelecer posicionamentos pessoais sobre métodos, avaliação e conteúdo. Se a relação entre os dois for positiva, a probabilidade de aprender mais aumenta. A força da relação professor-aluno é importante e, em última análise, faz a diferença no indivíduo. Entretanto, a metodologia pedagógica utilizada é de suma importância para a criação dessa vinculação entre os atores. Ainda hoje, existem escolas que se utilizam de abordagens tradicionais, apesar disso, segundo Betolli e Faria (2010, p. 2):

[...] a nossa LDB é bem clara quanto às mudanças. O conhecimento é considerado uma **construção contínua**. A educação resume-se em provocar situações de desequilíbrio para o aluno, adequado ao seu desenvolvimento, para que ele aprenda a interagir nessa situação. **O objetivo disso é que ele aprenda, por si, a conquistar a verdade de toda e qualquer situação.** A escola começa ensinando à criança a observar, desenvolvendo suas potencialidades motoras, verbais e mentais, trabalhando em grupos, dando-lhes liberdade de ação (BETOLLI; FARIAS, 2010, p. 2, interpolação nossa e **grifo nosso**).

Afirmando ainda que:

Se a escola visa a integração dos indivíduos na sociedade, **deve-se procurar fazer com que as crianças sintam-se aptas a captar os ensinamentos.** No entanto, o que se tem visto ultimamente são apenas os professores passarem seu conhecimento, sem se importar com a realidade do aluno. Isso acaba prejudicando àqueles alunos que vem, por exemplo, de periferias ou de outras localidades onde a realidade é diferente. Sendo assim, essas crianças têm maior dificuldade em aprender e se comunicar. Nesse caso, **percebe-se o desinteresse do professor em refletir sobre seu papel e o conteúdo que propôs** (BETOLLI; FARIAS, 2010, p. 2, **grifo nosso**).

Desse modo, o professor deve ter seu papel centrado como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, estando sempre atento ao contexto em que se insere, atualizado mediante as alterações que ocorrem hoje no mundo globalizado (LOPES, 2011, p. 23). Cabe ao aluno à responsabilidade de ser ator do seu processo aprendizagem, nesse contexto torna-se importante que professores mais conservadores passar por uma mudança de pensamento, repensando sua organização, ações e planejamentos na sala de aula para inserir o aluno no processo educativo (BETOLLI; FARIAS, 2010, p. 9).

Quando o professor muda a sua postura tradicional e é reflexivo quanto ao ensino-aprendizagem, o educador passa a articular o que aprendeu e reflete sobre como pode transferir o conhecimento adquirido aos seus alunos. Nesse aspecto a aprendizagem passa a ser colaborativa, tornando os alunos parte da construção do conhecimento, trabalhando com naturalidade e explorando as habilidades de cada um, enquanto o professor oferece apoio para modelar a aprendizagem (PILÃO, 1998, p. 15).

Para Betolli e Farias (2010, p. 4) todo professor atua como ponto de referência para a formação dos seus educandos e como esses se relacionam é imperiosa para os estudantes sentirem-se capazes e inteligentes. Freire (1991, p. 58) explana que: “Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática, e na reflexão da prática”. Segundo Coelho (2001) a cada experiencia vivenciada pelos professores e alunos, ambos vão se dando conta dos seus papais como pessoas no mundo, entendendo o motivo da sua existência, alongando a consciência e o entendimento sobre si.

De acordo com Freire (1996, p. 77) deve haver uma interação entre o ensino e a aprendizagem e o próprio ato de aprender-ensinar existem a partir de uma relação entre os atores dessa esfera. Para o autor, “toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que aprendendo, ensina”.

Cabe ao educador à criação de situações que proporcionem a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades dos alunos, devendo o professor criar situações onde os alunos possam treinar e testar as suas habilidades físicas, motoras, cognitivas e socioemocionais. (BETOLLI; FARIAS, 2010, p. 5). Freire (1996, p. 79) destaca que a pratica educativa não pode ser neutra, uma vez que os alunos se inspiram no professor e qualquer posicionamento deste incita aos alunos.

Pilão (1998, p. 25) sinaliza que não se pode deixar o aluno totalmente livre para fazer o que bem entende, mesmo que seja ele o centro do processo. O professor deve direcioná-los a posição de observador e não de interventor do processo. Para Perrenoud (2000, p. 46) o ambiente escolar é o local onde o aluno pode errar, expor suas dúvidas, apresentar sua forma de raciocínio e aprender como se adquire conhecimento, possibilitando processos visíveis e individualizados de pensar e de agir.

Para Betolli e Farias (2010, p. 10) o professor em muitas situações deve desviar-se de critérios técnicos pre-estabelecidos e criar novas estratégias em concordância com a situação que a classe de alunos apresentar, para mobilizar e promover aprendizagem de qualidade. Behrens e José (2001, p. 16) ressaltam que todos os professores precisam entender a necessidade de debater e dar ciência aos alunos acerca do seu perfil didático, dando abertura aos alunos para sugestões de melhoramento e absorvendo as contribuições dos alunos. Tal ato se deve ao entendimento que o docente deve ter de que o maior interessado em aprender como se aprende deve ser o aluno e o papel do professor é a da elaboração de meios para produção de conhecimento.

Libâneo (1991, p. 54) aponta que aprender é um ato de consciência da realidade concreta, ou seja, da situação real vivenciada pelos alunos, que só tem sentido por meio de uma abordagem crítica dessa realidade. Portanto, o conhecimento transmitido pelos alunos representa uma resposta a uma situação de opressão alcançada via um processo de compreensão, reflexão e crítica.

O importante é que o aluno compreenda o que o professor transmite, o que ele pensa, e através disso consiga criar, questionar e, o mais importante, expressar a sua própria opinião, seja contra ou a favor do que é exposto. ele. Desta forma serão formados cidadãos que poderão mudar o seu país no futuro, participar em questões políticas e econômicas e exercer os seus direitos. O professor, por sua vez, torna-se um cidadão evoluído, renovado e também aprendiz do aluno à medida que aprende a lidar com diferenças da realidade que antes desconhecia (LOPES, 2011, p. 6; BETOLLI; FARIAS, 2010, p. 10).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos professores que atuam nas escolas não percebem o importante papel que desempenham na vida de seus alunos. Nesse sentido, um dos aspectos enfatizados neste artigo é a importância da formação de professores e do conhecimento que eles devem ter sobre o tema. Porque, sem a participação ativa dos professores no processo educacional, é impossível oferecer nas escolas uma educação que atenda às necessidades dos alunos. Porém, ao abordar as imagens de alguns

professores, percebe-se que muitos, baseados no senso comum, acreditam que ser professor significa apropriar-se de conteúdos e apresentá-los aos alunos em sala de aula.

A mudança desta realidade é necessária para que novas relações entre professores e alunos comecem a existir nas escolas. Para tanto, é necessário reconhecer que a tarefa docente tem um papel social e político insubstituível e, atualmente, embora muitos fatores não sejam propícios a esse reconhecimento, os professores precisam adotar uma postura crítica em relação ao seu próprio ensino. Desempenho-se em redescobrir a essência do “educador”. Para os professores compreenderem o verdadeiro significado do seu trabalho, precisam de conhecer mais sobre as suas identidades e a história da sua profissão.

REFERÊNCIAS

AQUINO, J. G. **A relação professor-aluno: do pedagógico ao institucional**. São Paulo: Summus, 1996.

BARBOSA, F. R. M.; CANALLI, M. P. Qual a importância da relação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem? **Revista Digital**. Buenos Aires. v. 16, n. 160, set. 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/4105/1/TGHN27072017.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

BEHRENS, M. A.; JOSÉ, E. M. A. Aprendizagem por projetos e os contratos didáticos. **Revista Diálogo Educacional**, v. 2, n. 3, p. 77–96, jan./jun. 2001. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1891/189118142006.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

BELOTTI, S. H. A.; FARIA, M. A. Relação professor/aluno. **Saberes da Educação**, v. 1, n. 1, p. 01–12, 2010. Disponível em: <https://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdfs/salua.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

COELHO, H. S. H. **Experiências, emoções e transformações na educação continuada: um estudo de caso**. 2011. 76 f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/DAJR-8H5QQD>. Acessado em: Jan. 2024.

ESPINDOLA, L.; JULIANO, J. M. M. Afetividade nas relações humanas educacionais. **Rev. Eletr. Cient. Inov. Tecno.**, Medianeira, v. 8, n. 16, 2017. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20751>. Acessado em: Jan. 2024.

FREIRE, P. **A educação na cidade**. São Paulo: Cortez, 1991.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. 19ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 53^a Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional**: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1991.

LOPES, R. C. S. A relação professor aluno e o processo ensino aprendizagem. **Obtido A**, v. 9, n. 1, p. 1-28, 2011. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1534-8.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

MIZUKAMI, M. G. N. **Ensino**: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.

NUNES, T. G. H. **A relação professor(a)/aluno(a) no processo de ensino aprendizagem**. 2017. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (curso de licenciatura em pedagogia plena. Universidade Federal da Paraíba / Centro de Educação. João Pessoa. 2017.

PILÃO, J. M. **O Construtivismo**. São Paulo: Edições Loyola, 1998.

RODRIGUES, J. P. **Efetividade e aprendizagem**: a relação professor-aluno em debate. 2023. 41 f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Pedagogia) – Centro de formação de professores, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande. 2023.

VENÂNCIO, A. **A relação professor-aluno no processo de ensino aprendizagem**. 2015. 77 f. Dissertação (Mestrado em Educação Pré-escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico) - Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich. Lisboa. 2015. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/12889>. Acessado em: Jan. 2024.

VIEIRA, L. B. **A importância da relação professor-aluno nos processos de aprendizagem**. 2006. 45 f. Monografia (Bacharelado em Psicologia) — Centro Universitário de Brasília, Brasília. 2006.